

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН Фойдаланишнинг айрим долзарб масалалари

Ибрагимова Феруза Холбоевна

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036196>

Глобаллашган жамиятда ҳар бир мамлакатнинг тараққиёти, мамлакатда ташкил этилган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш, унга илғор педагогик ва рақамли технологияларни жорий қилиш ва таълим самарадорлигини ошириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Бугунги кунда, таълимнинг асосий вазифаси таълим олувчиларни кун сайин тўлиб тошаётган ахборот - таълим муҳити шароитида мустақил равишда фаолият кўрсата олишга ўргатишдан иборатдир. Бунинг учун уларга узлуксиз равишда мустақил ишлаш шароитини яратиш зарур [1].

Таълим жараёнининг олдида доимий равишда ахборот тўплаш, уни қайта ишлаш ва ахборот билан алмашиш масалалари туради. Табиийки, шу сабабли таълимнинг ахборот таъминоти – ахборотни қандайдир ташувчиларда уни акслантириш шакл, восита ва усуллари яратилган. Рақамли асрда таълим қайта кўриб чиқилиши ва таълим парадигмаси таълим ва тарбия бирлиги принципи асосида ўзгартирилиши шарт. Жаҳон таълим тизимида технологик ёндашувга асосланган инновацион-креатив муҳитни қарор топтириш, бўлажак ўқитувчиларда аналитик ва прогностик компетентликни ривожлантириш, рефлексив ёндашув асосида дарсларни таҳлил қилиш малакаларини шакллантиришнинг технологиялари таълим жараёнига татбиқ этилган.

Мамлакатимизда ҳам, бўлажак ўқитувчиларда интерфаол машғулотларни ташкил этиш, маҳсус-методик компетентликни ривожлантириш, педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ўқув материалларини структуралаштириш, ўқитиш жараёнини лойиҳалашга тайёрлаш, ўқитиш жараёнига рақамли технологияларни жорий этиш механизмини такомиллаштириш, бўлажак ўқитувчиларда мустақил малакаларини ривожлантириш бўйича амалий ишлар олиб борилмоқда.

Ахборот коммуникация ва рақамли технологиялардан фойдаланиш маданияти талабани мустақил фикр юритишга, ижодкорлик фаолиятларини ривожлантиришга, ахборот олиш, уни қайта ишлаш, умумлаштириш, хулоса чиқаришга ўргатиш, ёшларнинг дунёқараши, интеллектуал салоҳиятининг ривожланишига ва камол топишига замин яратади. Ёшларимизнинг ахборот билан ишлаш, ахборот қидириш, турли ёлғон маълумотларга алданиб қолмаслик, зарур ахборотларни ажрата билиш, қайта ишлаш, тартибга келтириш, ахборот мазмунини тушуниш, дўстларга холис манбаларни узатиш, мантиқий фикрлай олишни ўрганиш асосида ахборот маданияти шаклланади. Ахборотнинг ким учун ва нима мақсадда тайёрланганлигини тушуна билиш муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги глобаллашув жараёнида ёшларда ахборотларни таҳлил қила олиш, ахборотдаги асосий хабарни ажратиш, алоқанинг йўналишини, унинг яширин маъносини тўғри тушуниш, қисқа қилиб айтганда, ҳар қандай ахборотни таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантиришга таълимнинг барча босқичларида алоҳида эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблаймиз. Умуман, таълим тизими олдидаги устувор вазифалардан

бири ёш авлодга замонавий билим бериш билан бирга, уларни мустақил рақамли маданият ила фикрловчи, умуминсоний ва миллий кадриятларни эъзозловчи, юксак инсоний фазилатларга эга ватанпарвар инсон сифатида тарбиялаш ҳамда ёшлар онгида турли мафкуравий таҳдидлар ва ахборот хуружларига қарши маънавий иммунитетни шакллантиришдан иборатдир.

Рақамли таълим -ўқув жараёнини визуал материаллар билан бойитишга, дарсинг сифатли ўтилиши ва ўқувчи-талабалар томонидан ўзлаштириш самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шу билан бирга, модем, фото, видео, компютер технологиялари, Интернет билан дўстлашиш, билимларни кенгайтириш имконини яратади.

Рақамли трансформация туфайли замонавий шароитда олий таълим тизимининг ривожланиши ўқув жараёнини қуришга, шу жумладан илғор ўқув технологияларидан фойдаланган ҳолда замонавий электрон ахборот-таълим муҳитини яратишга, таълимни бошқариш стратегиясини амалга оширишга ва индивидуал хусусиятларга асосланган ўқув материалларини мослаштиришга янги талабларни қўяди. Электрон таълимни жадал жорий этиш ва рақамли таълим муҳитини ривожлантириш шароитида таълим форматлари ўзгариб бормоқда, таълим парадигмаси офлайн ва онлайн таълимни бирлаштириш шароитида амалга оширилаётган гибрид ўқув жараёнига ўтмоқда [2].

Электрон таълим ўзида таълимнинг инновацион ёндашувини қўллаган ҳолда таълим сифати ва имкониятларини ошириш учун мультимедия ва интернет-технологияларни қўллашга асосланади. Кўплаб хорижий очик ва виртуал университетлар анъанавий таълим шакллари билан рақобатлашадиган электрон таълим тамойили асосида ишлайди. Электрон таълим таълим шакли ва муҳитини талаба ва ўқитувчининг ҳошишига кўра ўзгартиради. Электрон таълим талабаларга қулай ташкиллаштирилган муҳитда билим олиш имконини беради.

Юқоридаги тамойиллар асосида электрон таълимнинг қуйидаги характерли хусусиятлари шакллантирилган: таълимнинг мослашувчанлиги (таълимнинг индивидуал графиги); иқтисодий ва вақт тежамкорлиги; бепул ва ихтиёрий фойдаланувчи таълим олиши учун тарқатиладиган электрон таълим ресурслари орқали харажатсиз таълим олиш имкониятини бериш; ўқиш ёки иш жойидан ташқарида таълим олиш имконияти; контентдан эркин фойдаланиш имконияти; талабаларнинг ахборот компетенцияларига эга бўлиши; ўқитувчи билан ихтиёрий вақтда коммуникациянинг турли воситалари (мобил телефон, смартфон, планшет) ва Интернет тармоғи хизматлари (электрон почта, чатлар, ижтимоий тармоқлар) орқали мулоқот қилиш имконияти; талабаларда мустақиллик, ўзини ўзи бошқариш, жавобгарлик, уюшқоқлик даражасини ошириш, шунингдек ўзларининг билимини баҳолай олиш ва натижавий қарорлар қабул қилиш имкониятини шакллантириш; таълимнинг узлуксизлиги; электрон ресурслар ва Интернет тармоғи хизматларидан фойдаланган ҳолда бошқа фойдаланувчилар билан эркин ахборот алмашинуви орқали биргаликда ишлаш [3].

Шуни қайд этиш лозимки, таълимни рақамлаштириш биринчи навбатда, талабалар ва ўқитувчилар ўртасида онлайн кўринишдаги мулоқот интеграциясини ривожлантирса, иккинчи томондан, талабаларнинг ўз устида илғор ўқув технологияларидан фойдаланган ҳолда мустақил ишлаш кўникмаларини шакллантиради. Бу эса ҳозирги ривожланиш жараёнида рақамлаштиришнинг янги тенденцияларини таълим жараёнига қўллашда муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Абдукодилов А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. Монография. Т.: Фан. 2009. -146 б.
2. А.Х. Махмудов Zamonaviy ta’limni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o’rni // Academic research in educational sciences. 2021. NoNUU Conference 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-talimni-rivozhlantirishda-ra-amli-tehnologiyalarning-rni>
3. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллашимкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. –2021. –С. 476.
4. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – no. 3 (27). - P. 44-46.
5. Ibragimovich Kh.I. Peculiarities of using credit-module technologies in the higher education system of Uzbekistan //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. - 2021. - P. 209-214.
6. Ibraimov Kh. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
7. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." Т.: Fan va texnologiya 288 (2008).
8. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –Т., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
9. Ibragimovich I. K. et al. PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
10. Ибрагимов Х. И. ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
11. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
12. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
13. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.
14. Ibragimov, X. I., U. A. Yo'ldoshev, and X. Bobomirzayev. "Pedagogik psixologiya." O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent (2009).